

IMPACTO DA ANEMIA FALCIFORME NA MORTALIDADE DE POVOS QUILOMBOLAS

Láisa Mesquita Lagares - UNITPAC - laisalagaresnamed@gmail.com

Ana Luísa Santos Facundim - UNITPAC - facundimanaluisa@gmail.com

Ana Paula Lima de Sousa Oliveira - UNITPAC - anapls@gmail.com

Manuela Lazzari Martini - UNITPAC - manuela.martini026@gmail.com

Wellyton Kelvy Pereira Santos - UNITPAC - wellytonkps@gmail.com

Francisco Leonardo da Costa Lima - UNITPAC - francisco.leonardo@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária que altera a morfologia das hemácias, tornando-as propensas à obstrução vascular. No Brasil, estima-se que entre 25.000 e 30.000 pessoas convivam com essa condição, sendo a doença monogênica mais prevalente no país. Entre os grupos mais afetados estão os quilombolas, cujas condições socioeconômicas precárias e o acesso limitado à saúde contribuem para a morbimortalidade, especialmente infantil. Na Amazônia Legal, onde há ampla distribuição de quilombos, esses desafios são agravados pela escassez de infraestrutura, carência de profissionais especializados e barreiras culturais, comprometendo a prevenção e o tratamento. A ausência de políticas públicas eficazes dificulta ainda mais a situação dessas comunidades. **OBJETIVOS:** Avaliar o impacto da anemia falciforme na mortalidade de povos quilombolas e os desafios para seu enfrentamento na Amazônia Legal. **METODOLOGIA:** Revisão de literatura em PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando a estratégia PICO e os descritores “anemia falciforme” e “quilombolas”. Foram incluídos estudos epidemiológicos e revisões de literatura em inglês e português dos últimos quatro anos. Publicações fora desse período ou alheias ao tema foram excluídas. **RESULTADOS:** As hemoglobinopatias são de crescente relevância no Brasil, especialmente em comunidades marginalizadas. O acesso limitado a diagnóstico e tratamento especializado agrava a condição dos quilombolas com anemia falciforme. O aconselhamento genético, essencial para informação reprodutiva, enfrenta barreiras, sobretudo para mulheres, devido às desigualdades de gênero. A infraestrutura urbana deficiente e a exposição a poluentes intensificam as crises dolorosas e complicações. A falta de serviços de saúde especializados compromete o manejo adequado da doença. Ademais, fatores socioeconômicos influenciam diretamente o prognóstico, e a desinformação sobre o padrão de herança genética prejudica a prevenção. A ausência de campanhas de conscientização reforça a vulnerabilidade dessas populações, dificultando a adoção de medidas preventivas. **CONCLUSÃO:** Os achados reforçam a necessidade de políticas públicas que atendam às particularidades dos quilombolas na Amazônia Legal, garantindo acesso equitativo à saúde. A capacitação de profissionais locais e programas educativos podem aumentar a conscientização e reduzir os impactos negativos da doença. A colaboração entre governos, ONGs e comunidades quilombolas é fundamental para mitigar desigualdades e melhorar a qualidade de vida dessas populações. Medidas coordenadas devem ser implementadas para garantir que pessoas com anemia falciforme tenham acesso a uma saúde adequada e oportunidades de vida dignas. O fortalecimento das redes de atenção primária e a ampliação do suporte social são estratégias essenciais para avançar no combate à doença.

Palavras-chave: Anemia falciforme, Quilombolas, Hemoglobinopatias.

REFERÊNCIAS:

DIAS, B. F.; SALES, I. H. M. de; CONSOLI, S. M. Hemoglobinopatias em comunidades quilombolas. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2, n. 1, p. 36, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.51161/rem/s/784>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SILVA, Ariana K. L. S. da; OLIVEIRA, Roseane B. T.; FILGUEIRAS, Lígia A. Doença falciforme, ancestralidade e aconselhamento genético: relações de gênero e direitos reprodutivos no Estado do Pará, Amazônia. **Gênero & Amazônia**, v. 5, n. 9, p. 11-30, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SOUZA, Natânia Pereira de; LIMA, Ruan da Silva; OLIVEIRA, Mariela Cristina Ayres de; SEIBERT, Carla Simone. A interferência de fatores socioambientais e urbanos na saúde das pessoas com doença falciforme, em Palmas/TO, Brasil. **Saúde e Desenvolvimento Humano**, v. 9, n. 1, 2021. Disponível em: <https://revistas.unilasalle.edu.br>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SANTOS, Laíse Gabrielly Matias de Lima; FERREIRA, Carla Mariana Xavier; AZEVEDO, Artur Belo; SANTOS, Samara Luiza Silva; KASSAR, Samir Buainain; CARDOSO, Marly Augusto; FERREIRA, Haroldo da Silva. Evolução da prevalência de anemia em crianças quilombolas, segundo dois inquéritos de base populacional em Alagoas, Brasil (2008-2018). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 9, 2021. Disponível em: <https://scielo.org>. Acesso em: 17 mar. 2025.

PIGOZZI, Rafael Medeiros; RIOS, Maria Paula; PIGOZZI, Leticia Medeiros; PIGOZZI FILHO, Izauro; MEDEIROS, Mauro Osvaldo. Aspectos biológicos, genéticos e sociais envolvidos no processo de transmissão do gene da anemia falciforme. **Revista Biodiversidade**, v. 20, n. 1, p. 1-10, <https://periodicoscientificos.ufmt.br>. Acesso em: 17 mar. 2025. 2021. Disponível em: